

Todos contra la corrosión: metales que trascienden en el tiempo

Uriel Jiron-Lazos,^{1*} Dalia Alejandra Mazón-Montijo,² Zeuz Montiel-González^{3*}

Introducción

Desde tiempos inmemoriales, el desarrollo humano ha estado ligado al avance tecnológico y al uso de materiales que facilitan la vida cotidiana. En este devenir histórico, los metales y sus **aleaciones** (mezclas de metales, principalmente, en proporciones variadas) han sido –sin temor a equivocarnos– de las materias primas más usadas tanto en grandes edificaciones como en utensilios cotidianos, p.ej. cucharas o tenedores para comer, reflejando su enorme impacto tecnológico y social. Quizás por esta cotidianidad nos pasa desapercibido el gran esfuerzo científico e ingenieril aplicado en estos **materiales** para garantizar su durabilidad y evitar su deterioro ocasionado, sobre todo, por su interacción con el ambiente, y así lograr que trasciendan en el tiempo.

Los metales en uso pueden sufrir diferentes tipos de deterioro, entre ellos destaca el de tipo químico conocido comúnmente como **corrosión**, también llamada **oxidación**. Este fenómeno es un problema tan frecuente que, directa o indirectamente, todos hemos escuchado o visto sus efectos; por ejemplo, quizá lo primero que se te viene a la mente son las herramientas y estructuras de hierro (símbolo químico: Fe) dañadas que ves en casa o en todo tipo de edificaciones en la calle, con el particular herrumbre o polvo rojizo, ¿lo has visto? Este es un compuesto químico muy famoso llamado **óxido de hierro** y su presencia en la superficie es causada por la simple exposición del Fe al ambiente. La corrosión es un fenómeno complejo, similar a cuando se decide armar un rompecabezas, para entenderlo hay que unir pieza por pieza. Entonces, con este texto, revisaremos algunos aspectos importantes para ello, desde conceptos fundamentales hasta el tener una idea de cómo se puede medir.

Algo más que oxidación...

Empecemos el rompecabezas: es importante saber que los metales que usamos cotidianamente se obtienen de minerales extraídos de minas donde se encuentran combinados con otros elementos que digamos **son muy inquietos o reactivos** como el oxígeno (símbolo químico: O) y el azufre (símbolo químico: S). Entonces, el Fe en la

naturaleza se encuentra formando óxidos y sulfuros (principalmente), y aunque el más famoso es el sulfuro de hierro conocido como el **oro de los tontos**, el más abundante es el mineral llamado *hematita* (Fe_2O_3 , óxido de hierro más estable. ¡Si, este es el polvo rojizo!). Entonces, para obtener hierro puro (**extraer Fe**) es necesario separar el Fe del O y para que esto ocurra se ocupa una **gran cantidad de energía**, como la que se proporciona a través de los hornos de fundición con la quema de combustibles fósiles (un mal que hasta el momento es necesario). Existen otras formas de aplicar energía para provocar la separación de los elementos, por ejemplo, a partir de **electricidad**; esto ocurre utilizando un líquido especial llamado **electrolito** que tiene la cualidad de conducir electricidad casi igual que un cable de cobre. Este líquido es una solución química homogénea que contiene **iones** con carga eléctrica positiva y negativa (cationes y aniones), un ejemplo simple de ello es la combinación de agua con sal de mesa (que contiene los iones sodio y cloro), o incluso esta sal, pero fundida. Justamente, el aluminio (símbolo químico: Al) que se encuentra naturalmente en el mineral *bauxita* (Al_2O_3 , óxido de aluminio) se puede extraer así, utilizando como electrolito la propia *bauxita* fundida.

Incluyendo la energía

En cualquier caso, queda claro que para poder obtener metales con cierto grado de pureza hay que gastar energía –ya sea en forma de calor, electricidad o algún otro tipo–. Esto es así porque las leyes de la naturaleza, principalmente las termodinámicas, establecen que los minerales son de las sustancias químicas más estables, es decir, se encuentran en su **estado de mínima energía** y es así como les gusta estar a los elementos metálicos. Pero ¿qué es esto de mínima energía?, pensémoslo así: para muchísimas personas es más fácil y cómodo estar dormidos y descansando tranquilos, en lugar de hacer ejercicio, escalar una montaña o realizar alguna actividad que implique un esfuerzo físico, por ejemplo, como limpiar tu habitación; de manera que se requiere gastar menos energía para descansar o dormir (estado de mínima energía) que ponerse activo (**estado de alto gasto energético**) –seguramente la mayoría de la gente prefiere

Onomatopeya Divulgación Educativa

el estado de mínima energía para evitar la fatiga—. Con estas ideas te podemos decir que algo así es lo que explica la termodinámica: los metales prefieren estar en su mínima energía, es decir, en su forma de minerales en vez de estar en un estado de alto gasto energético (su forma pura como metal). ¡Importante!, cuando por alguna razón el metal está puro –por naturaleza– tenderá a buscar su estado de mínima energía, interactuando con el ambiente para alcanzar su forma de mineral. Entonces, para extraer metales (Al, Fe, cromo (símbolo químico: Cr), etc.) de sus minerales (Al_2O_3 , Fe_2O_3 , Cr_2O_3 , etc.), se requiere aplicar energía, la cual mínimamente debe ser similar a la que se libera cuando se forman los minerales en la naturaleza; si se libera energía, al proceso se le conoce como **espontáneo**. Recuerda..., todos estos conceptos son piezas importantes de nuestro rompecabezas.

Corrosión: algunos detalles de importancia

Ahora sí, sabiendo esto, ¿qué es la corrosión?, pues justamente es la naturaleza en acción: en este fenómeno, un metal pasará gradualmente a su forma más estable, es decir, al mineral del cual fue extraído (ya sea óxido, sulfuro, cloruro, sulfato o carbonato) sin aplicar ningún tipo de energía; ¡sí, así es! la corrosión es un proceso espontáneo. Es importante mencionar que –como toda ley científica– aquí también hay excepciones como es el caso de los metales nobles o **preciosos** tales como el oro (símbolo químico: Au) y platino (símbolo químico: Pt) que **son altamente resistentes a la corrosión**, de hecho, ésta es una de sus características especiales que hace que sean muy costosos y que hace sigan existiendo los buscadores de tesoros y piratas modernos.

Entre los metales que sí sufren corrosión, se debe tener en cuenta que no todos la sufren a la misma velocidad, lo que genera una clasificación interesante: el que se corroe más rápido (**más activo**) es considerado el **menos noble** (el más alejado de la realeza, del Au) y viceversa, el que se corroe más lentamente (**menos activo**) es el más cercano a la realeza (el **más noble**). Lo anterior tiene relación con la cantidad de energía invertida en el fenómeno, esto es: entre más energía se invierte en obtener un metal puro, mayor es su deseo de volver a ser mineral, es decir, de corroerse. En este sentido, existe una tabla denominada **serie galvánica** (en honor al científico Luigi Galvani) que orienta sobre qué tan fácil o difícil es para un metal corroerse considerando valores energéticos en un medio (por

ejemplo, agua de mar) muy específico. Para que sea más sencillo comprenderlo, en la Figura 1 se presenta un esquema muy simplificado al respecto. Por ejemplo, en la estructura metálica de los barcos –principalmente, hecha con hierro– es común colocarle láminas de zinc (símbolo químico: Zn) por encima, esto es porque el Zn es menos noble (se corroe más rápido) que el Fe, por ello, en la serie galvánica se encontrará por debajo de este (Figura 1). En este proceso, ampliamente usado en la industria, lo que se obtiene es que el Fe queda protegido temporalmente porque el Zn lo enmascara, sacrificándose por él. Simplemente ¡sorprendente!, ¿no lo crees?

Figura 1. Esquema simplificado de la serie galvánica.

Sigamos construyendo el rompecabezas colocando otras piezas importantes: para que ocurra la corrosión es necesario un agente externo que la provoque, p.ej. el O o la humedad del ambiente, quien sufrirá un proceso opuesto conocido como **reducción**. Para entender este término, primero recordemos que todos los átomos contienen electrones; entonces, cuando un metal se corroe (**se oxida**) lo que le ocurre internamente es que **pierde algunos electrones**, y el elemento con el que se unirá será el que se **reduzca**, dicho de otra forma: el que **gane esos electrones** que perdió el metal. Este tipo de intercambio o **transferencia de electrones** es muy común en química y se conoce como **proceso de oxidación-reducción (redox)** y siempre implica que un elemento pierda y otro gane electrones simultáneamente.

¿Y..., si no queremos que ocurra corrosión?

Todo esto es lo que implica la corrosión. Pero ¿qué se puede hacer para evitarla? La respuesta puede resultar desalentadora porque en

Onomatopeya Divulgación Educativa

realidad la corrosión ¡nunca se detiene...! Espera, no todo está perdido, ya que se puede aprovechar lo que se conoce de ella y minimizar su efecto: muy a menudo, la naturaleza nos da pistas de cómo convivir con ella y no es la excepción con la corrosión: seguro has escuchado del **acero inoxidable** (acero que no se oxida fácilmente o no se corroe rápidamente). Este material es una aleación donde el Fe está en mayor proporción y sus demás componentes son minoritarios tales como el carbono (símbolo químico C, ocupando alrededor del 1% en peso del total) y el Cr (11% en peso del total). Este último es el que brinda la cualidad de ser inoxidable, ya que cuenta con una propiedad natural denominada **pasividad**, que es la capacidad de un metal para formar una capa natural de óxido en su superficie –una capa pasiva– (¡sí!, ¡un camuflaje de óxido!) con un grosor de alrededor de 10 nanómetros dependiendo del metal (1 nanómetro es una millonésima parte de un milímetro). Así, este **camuflaje** hace prácticamente invisible al metal del ambiente, reduciendo el avance de la corrosión y prolongando su vida útil. Veámoslo de la siguiente manera: las capas pasivas son unas 5000 veces más pequeñas que el ancho de un cabello y, aun así –siendo tan delgadas–, tienen la capacidad de proteger a los metales, ¡es increíble! Entre los metales con mayor pasividad están: titanio (símbolo químico: Ti), níquel (símbolo químico: Ni), Al y, por supuesto, Cr, los cuales son muy importantes en la vida habitual e industrial.

Los científicos e ingenieros de corrosión han aprovechado esta idea para hacerla más efectiva, desarrollando métodos que retrasen la corrosión, incluso algunos ya se aplican en la protección de barcos, y tuberías de gas y petróleo. Dentro de estas alternativas, el método más famoso es el de **aplicar recubrimientos** (Figura 2). Estos son tan cotidianos como pintar el portón, o los recubrimientos de Cr o Ni de las llaves de los baños o, también, seguramente has visto en la ferretería, tuberías y recipientes como cubetas o tinas de Fe galvanizado que no es más que Fe recubierto con Zn. También, existen recubrimientos especializados como nitruros, carburos y compuestos **multi-elementales** que, además de proteger contra la corrosión, proporcionan características muy interesantes y provechosas para la industria como alta dureza, resistencia al desgaste, entre otras.

¡A medir la corrosión!

¿Cómo va el rompecabezas?, hasta este punto ya tenemos varias piezas unidas: el concepto de corrosión, cómo se relaciona con los procesos redox involucrados y cómo usarla a nuestro favor. Queda algo importante aún: ¿cómo medirla? Algo práctico es determinar el daño por inspección visual del polvo rojizo, picaduras, desprendimientos o agujeros en las piezas metálicas, seguramente lo has tenido que hacer en casa.

Figura 2. Objetos cotidianos con recubrimientos anticorrosivos (izquierda). Investigación de recubrimientos especializados para aplicaciones industriales, derecha. Diseño propio utilizando imágenes de acceso libre.

De forma más técnica, se puede medir la pérdida de peso de una pieza, comparando su peso antes y después de que ocurra la corrosión; claro, esto se hace en laboratorios especializados y, aunque suena sencillo, para tener datos certeros se deben seguir ciertos procedimientos. Y bueno, aún más técnico, en estos laboratorios también se puede recurrir a los procesos redox, donde se estudia y analiza con mucho detalle la transferencia o movimiento de electrones de una especie química a otra, lo que define una **corriente eléctrica** (representada por I); en estos términos, se dice que la corrosión es un fenómeno **electroquímico**. Así es, por si fuera poco, ¡ahora la química y la electricidad están unidas! ¿Te acuerdas de la Ley de Ohm?, ¿de la famosa frase Victoria Reina de Inglaterra ($V = RI$, donde V es el voltaje y R es la resistencia al flujo de la corriente, I)? **Intentemos simplificar todo esto**: supón que quieres sacar agua de una cisterna y te apoyas con una bomba para que sea rápido. Si al final de la tubería pones una llave, podrás regular la cantidad de agua que extrae la bomba, ¿cierto?, entonces esa llave sería como R (Figura 3), y la bomba hace la función de V y el agua que fluye por la tubería sería como I . En corrosión, un metal con alta R sería como una llave poco abierta, permitiendo poco flujo de electrones (baja I), por lo tanto, baja velocidad de deterioro.

Onomatopeya Divulgación Educativa

De manera semejante, la electroquímica nos ayuda a medir y evaluar la corrosión **usando técnicas que manipulan el V y la I** para determinar si un material es propenso a sufrir este fenómeno y a qué velocidad ocurre, por ejemplo: potencial de circuito abierto, espectroscopía de impedancia electroquímica, curvas potenciodinámicas, voltamperometría cíclica, entre otras. ¡Técnicas que solo con leer sus nombres podemos imaginar que no son nada sencillas!

Figura 3. Analogía entre el flujo de agua y la corriente eléctrica para comprender la resistencia a la corrosión.

Para utilizar estas herramientas de medición se requiere de conocimiento avanzado de química, física, termodinámica y matemáticas (pilares de la **Ciencia e Ingeniería de Materiales**). Si te han llegado a decir que nunca vas a ocupar lo que aprendes en estas materias, acércate a un ingeniero o científico de corrosión, podría ayudarte a cambiar esa idea y, quién sabe, tal vez seas tú quien desarrolle la habilidad de poner la última pieza de este rompecabezas. En el grupo de investigación interinstitucional **Diseño y Optimización de Recubrimientos Avanzados, DORA-Lab**—que realiza sus actividades científicas en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), ubicado en Apodaca, Nuevo León—se trabaja arduamente para tratar de conseguirlo. Para ello, hemos establecido la línea de investigación de **Recubrimientos Tribomecánicos/Anticorrosivos**, a través de ella se procuran atacar varios problemas causados por la corrosión en áreas de alto impacto para nuestra vida cotidiana. Entonces, si esta pequeña historia despertó tu interés, no dudes en buscarnos, ¡ayúdanos a minimizar el efecto negativo de la corrosión y a usarla a nuestro favor!

Conclusiones

Ojalá que el haber armado juntos este rompecabezas te haya dejado la idea de que la **corrosión** es sin duda, por su naturaleza espontánea, un problema global y cotidiano que cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Por ello, entender bien los **procesos electroquímicos** que involucra nos dará herramientas poderosas

para enfrentarla y aprovecharla de tal manera que nos permita seguir contando con una vida más sencilla y cómoda. A pesar de que estamos seguros de que esta batalla nunca acabará, seguirse **educando** y **preparando** al respecto permitirá seguir logrando **que los metales trasciendan en el tiempo**.

Palabras clave: corrosión; metales; redox; electroquímica.

Lecturas recomendadas

Donadio, M., et al. (2023). [Gestión integral de la corrosión. Análisis documental](#). *Revista ALCONPAT*, 13(2), 235-253.

Jiron Lazos, U., et al. (2021). [¡Que buen desorden!... Recubrimientos avanzados para la protección y aumento de la vida útil de las herramientas](#). *Avance y Perspectiva*, 7(1), 8–11.

Martínez-Pérez, F. (2023). [Corrosión. Tipos. Prevención](#). *Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias*, 32(2), 1–8.

Acerca de los autores

^{1*} **Uriel Jiron Lazos:** Estancia postdoctoral SECIHTI, especializado en Ciencia e Ingeniería de Materiales con experiencia en el área de Corrosión. DORA-Lab/Centro de Investigación en Material Avanzados, S. C., subsele Monterrey (CIMAV-Mty).

Contacto: uriel.jiron@cimav.edu.mx

² **Dalia Alejandra Mazón Montijo:** Profesora-Investigadora por México SECIHTI, especializada en Ciencia e Ingeniería de Materiales con experiencia en Recubrimientos. DORA-Lab/Tecnológico Nacional de México campus Nuevo León (TECNL).

Contacto: dalia.mm@nuevoleon.tecnm.mx

^{3*} **Zeuz Montiel González:** Profesor-Investigador por México SECIHTI, especializado en Ciencia e Ingeniería de Materiales con experiencia en Recubrimientos. DORA-Lab/Centro de Investigación en Material Avanzados, S. C., subsele Monterrey (CIMAV-Mty).

Contacto: zeuz.montiel@cimav.edu.mx

Recibido: 12 de enero de 2026

Aceptado: 8 de febrero de 2026

Publicado: 28 de marzo de 2026

